

GRUP TERLARANG

Penulis. Naila Wijaya

Sore itu, sekolah baru saja bubar.

Dina, siswa kelas 10, melangkah pelan di koridor sekolah sambil memainkan ponselnya. Matahari sore mulai tenggelam, meninggalkan jejak-jejak jingga di langit. Di layar ponselnya, ia membuka aplikasi media sosial X, tempat ia sering melihat tren terbaru dari teman-temannya.

Tiba-tiba, sebuah akun menarik perhatiannya. Akun itu bernama "*Premium Place, khusus member VIP*". Profilnya tampak tidak biasa tanpa foto profil, hanya ada tulisan misterius di bio:

"Mau cari teman spesial? DM kami."

Dina merasa penasaran. Apa maksudnya teman spesial? pikirnya. Ia ragu sejenak, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada keraguannya. Dengan sedikit gemetar, ia mengirim pesan ke akun tersebut.

Balasan datang cepat.

"Kalau mau masuk grup spesial, bayar Rp500 ribu. Ada katalog juga nanti."

Dina membaca pesan itu berkali-kali. Jantungnya berdebar. Ia hampir saja membuka dompet digitalnya ketika tiba-tiba Intan, sahabat baiknya, menyapa dari belakang.

"Kenapa kamu diam saja?" tanya Intan, heran melihat ekspresi tegang Dina.

Dina menunjukkan layar ponselnya pada Intan. Mata Intan langsung membulat.

"Din! Itu ilegal! Kayak kasus eksploitasi anak yang kemarin ditangkap Bareskrim!" kata Intan dengan nada khawatir.

"Kasus apa?" tanya Dina, masih bingung.

"Mereka menjual anak-anak lewat grup online! Korban-korbannya bahkan ada yang masih seusia kita!" lanjut Intan.

Dina merasa dingin menjalar di tubuhnya. Ia buru-buru menutup aplikasi itu, namun pikirannya tak bisa tenang.

Malam harinya

Di kamarnya, Dina tak bisa tidur. Rasa penasarannya belum sepenuhnya hilang. Ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang akun-akun serupa. Benar saja, artikel dari Tempo.com muncul di hasil pencarian. Judulnya membuat bulu kuduknya merinding:

"Jaringan Eksploitasi Seksual Anak di Telegram Terbongkar, Pelaku Gunakan Media Sosial untuk Perekrutan."

Dina membaca artikel itu dengan hati berdebar. Ternyata, sindikat ini merekrut korban melalui media sosial, lalu memindahkan mereka ke grup privat di Telegram. Para korban dipamerkan dalam bentuk "katalog," lengkap dengan harga dan deskripsi. Bahkan, beberapa korban dipaksa melakukan pekerjaan seksual secara daring atau luring.

Artikel itu juga menyebutkan bahwa empat pelaku telah ditangkap: MI, YM, MRP, dan CA. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE .

Dina bergidik. Ia hampir saja menjadi salah satu korban. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar mentransfer uang itu.

Seminggu kemudian, di sekolah

Guru BK, Pak Rizal, mengadakan sesi konseling khusus tentang bahaya dunia maya. Ketika Dina masuk ke ruang kelas, ia melihat poster besar bertuliskan:

"Hati-Hati di Dunia Maya! Eksploitasi Online Mengintai Anak-Anak Kita."

Pak Rizal mulai menjelaskan.

"Anak-anak, media sosial memang alat yang hebat untuk berkomunikasi. Tapi, di balik itu, ada banyak bahaya yang mengintai. Salah satunya adalah eksploitasi online."

Ia melanjutkan dengan suara tegas,

"Menurut hukum Indonesia, setiap orang yang mengeksploitasi anak untuk tujuan komersial dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta . Selain itu, penyebaran konten bermuatan kesusilaan, termasuk eksploitasi seksual online, dilarang keras oleh UU ITE , dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar ."

Pak Rizal menatap murid-muridnya satu per satu.

"Jangan pernah asal klik, apalagi transfer uang, untuk hal-hal yang tidak jelas. Dunia maya tidak selalu aman. Ingat, sekali kamu terjebak, dampaknya bisa sangat fatal."

Dina mendengarkan dengan seksama. Ia merasa bersyukur karena ia tidak jadi mentransfer uang itu. Namun, ia juga merasa marah marah pada dirinya sendiri karena begitu mudah percaya pada rayuan kosong.

Refleksi Dina

Beberapa hari kemudian, Dina duduk di taman sekolah bersama Intan.

"Aku masih nggak habis pikir kenapa aku bisa begitu bodoh," kata Dina pelan.

"Itu bukan salahmu, Din. Kamu cuma penasaran. Tapi sekarang kamu sudah tahu bahayanya," jawab Intan, mencoba menenangkan.

Dina mengangguk. "Aku cuma nggak mau ada anak lain yang mengalami hal yang sama. Aku harus cerita ini ke teman-teman lain biar mereka juga hati-hati."

Intan tersenyum. "Itu ide bagus. Kadang, cerita kita bisa jadi pelajaran buat orang lain."

Dina merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pengalaman buruknya bisa menjadi alat untuk membantu orang lain. Ia memutuskan untuk berbagi cerita ini di acara diskusi sekolah minggu depan.

Cianjur, 7 May 2025